

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК: 615.015.32-034.5

Хайитов Хайрулло Абдуганиевич
 Сабиров Максуд Атабаевич
 Абдуллаева Муборак Беккуловна
 Шадиева Саодат Ўлмасовна

Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси
 илмий-амалий тиббиёт маркази Сурхондарё вилояти филиали
 Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак
 трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт маркази
 Тошкент давлат стоматология институти

ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРИНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОИЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462678>

АННОТАЦИЯ

Сурункали буйрак касаллиги (СБК) беморга нафақат жисмонан, балки маънан яъни руҳан жиддий зарба беради. СБК нафақат соҳа мутахассислари, балки невропатолог ва психотерапевт, психологларнинг ҳам шуғулланиши лозим бўлган муаммодир Тадқиқотда муассасада дастурли гемодиализ муолажаларини қабул қилиб юрган 52 нафар СБК 5-босқичи беморлари 1-гурух сифатида ҳамда БАТ ўтказган 39 нафар беморлар 2-гурух сифатида танлаб олинган. Тадқиқот бошида ва олти ойдан сўнг беморларнинг руҳий ҳолати Спилбергер-Ханин ва HADS госпитал шкалалари бўйича психодиагностик тест ва ҳаёт сифати эса SF-36 махсус баҳоловчи сўровномалар кўмагида ўрганилган ва СБК билан хасталанган беморларни оптимал даволаш тартибини тўғри танлаб қанчалик эрта амалга оширилса, муолажа тадбирининг асоратлари туфайли юзага келиши мумкин бўлган руҳий ва неврологик бузилишларни пайдо бўлишини олдини олиш мумкин.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, энцефалопатия, депрессия, психодиагностик тестлар

АННОТАЦИЯ

Хроническая болезнь почек (ХБП) наносит серьезный удар по пациенту не только физически, но и духовно, то есть ментально. ХБП - это проблема, которой должны заниматься не только специалисты нефрологи, но и невропатологи и психотерапевты. В ходе исследования 52 пациента с 5-й стадией ХБП, получавших лечение программным гемодиализом в учреждении, были отобраны в качестве 1-й группы, а 39 пациентов, которым проводилась БАТ, были отобраны в качестве 2-й группы. В начале исследования и через шесть месяцев было проведено психодиагностическое тестирование психического состояния пациентов по больничным шкалам Спилбергера-Ханина и HADS, а также качество жизни при поддержке специальных оценочных вопросников SF-36, и чем раньше будет произведен правильный выбор оптимальной процедуры лечения пациентов с СБК,

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, энцефалопатия, депрессия, психодиагностические тесты

ANNOTATION

Chronic kidney disease (CKD) causes a serious blow to the patient not only physically, but also spiritually, that is, mentally. CKD is a problem that should be dealt with not only by nephrologists, but also by neuropathologists and psychotherapists. During the study, 52 patients with stage 5 CKD treated with programmed hemodialysis in an institution were selected as group 1, and 39 patients who underwent BAT were selected as 2-th group. At the beginning of the study and six months later, psychodiagnostic testing of the mental state of patients according to the hospital Spielberger-Hanin and HADS scales, as well as quality of life, was carried out with the support of special SF-36 evaluation questionnaires, and the earlier the correct choice of the optimal treatment procedure for patients with SBK will be made,

Keywords: chronic kidney disease, encephalopathy, depression, psychodiagnostic tests

Сурункали буйрак касаллиги (СБК) беморга нафақат жисмонан, балки маънан яъни руҳан жиддий зарба бўлишиги ҳеч қайси клиник шифокорда шубҳа уйғотмайди. Сабаби эндиликда аҳолининг аксарият қатлами анча зиёли хисобланади. Фан-техника, теле-коммуникация такомиллашиб ривожланиб оммалашаётган бир даврда истаган инсон СБЕ, ваҳоланки, СБК тўғрисида, унда бўладиган қайтмас ўзгаришлар ҳамда касалликнинг прогнози ҳақида етарлича маълумот олиши мумкин. Мазкур жараён беморларда экзистенциал хавф солувчи асосий

муаммолар юз бериши билан бирга бу каби қутилмаган ҳолатлар кучли стресс юзага келтириб у беморнинг руҳий ҳолати ва ҳаёт сифатига салбий таъсирлар оқибатда беморларнинг кундалик турмушида яққол психосоциал муаммоларни юзага келтиради. [7]. Шундай экан СБК нафақат соҳа мутахассислари, балки невропатолог ва психотерапевт, психологларнинг ҳам шуғулланиши лозим бўлган муаммодир [1, 5, 10].

Уремия марказий ва периферик асаб тизимига бир қатор жиддий шикастловчи таъсир кўрсатади. СБК нинг нисбатан эрта

белгиларсиз даврларидаёқ беморларда уремияда церебрал когнитив бузилишлар фикрлаш жараёни ёмонлашиши кўришинида намён бўла бошлайди. Буйрак касалликларида марказий асаб тизими (МАТ) шикастланиши уремик ҳамда диализ энцефалопатиялари ва диализ номутоносиблиги синдроми сифатида намён бўлади. Психоневрологик симптомлар СБК фониди асаб-мушак кўзгалувчанлиги, депрессия ва уйку бузилиши билан кузатилади. Уйку бузилиши айниқса ренал гипертензияси мавжуд беморларнинг қарийб 50 % да кузатилади [2, 3]. Ўлимга сабаб бўлувчи когнитив фаолитятнинг ёмонлашиши КФТ <30 мл/мин/ 1,73 м² дан пасайиб кетганида кузатилади. Шунинг учун аниқки, СБК да бош мия кон томирларининг ўзгариши буйрак патологияси бўлмаган беморларга нисбатан 10 баробар кўпроқ кузатилади. Бу ҳаммаси СБК да дегенератив ўзгаришлар нафақат буйракда, балки бош мияда ҳам юз бераётганидан далолат беради [11, 12].

Энди ўринбосар терапия муолажаларини такозо этиб уни бошланган, яъни бошидан кемираётган (гемодиализ ва буйрак трансплантацияси) беморларнинг рухияти мазкур ижтимоий ҳолат қаршида яна бир бора зарбага учрайди. Холбуки, йиллар мобайнида мунтазам медикаментоз даволанишлардан чарчаган беморга гемодиализ тадбирини тавсия этилиши билан рухиятнинг бузилиши бошланган [6]. А. Costa нинг гемодиализ муолажаларини қабул қилаётган беморларда олиб борган тадқиқотларига кўра уларда индивидуал когнитив тебраниши ва психомотор реакцияларнинг секинлашуви кузатилаган. Шунингдек диализдан кейин диққатнинг ёмонлашуви ва бажарув фаолиятини пасайиши намён булган. Албатта бу диализ стажи, юрак кон-томирнинг шикастланиш даражаси, экстракорпорал тарбирдан сўнг тана вазнининг ўзгариши, ёндош касалликлар ва бошқа бир қатор биокимёвий кўрсаткичлар билан боғлиқ [7, 8].

Шу муолажаларга таянган ҳолда айтишимиз мумкинки буйрак ва мия орасидаги ўзаро комплекс физиологик жараёнлар мавжуд. Шундай экан мазкур мавжуд жараённи бузилиши ўз навбатида патологик ҳолат ва руҳий бузилишлар касалликларини келтириб чиқаради. Ўринбосар терапия даврида юзага келган неврологик бузилишларга, психологик когнитив симптомларга етарли эътибор қаратиш билан биз мутахассислар гемодиализ ёхуд буйрак трансплантацияси амалиётларини даво самардорлигини оширишга эришамиз ҳамда уларда юзага келиши эҳтимоли бўлган асоратларни олдини оламиз ва ҳеч бўлмаса сезиларли даражада камайтиришга эришамиз. Шунинг учун биз тадқиқотларимиз мобайнида экстракорпорал детоксикация муолажаларини ўтказиётган ва буйрак кўчириб ўтказилган беморларнинг руҳий ҳолати ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда уларни солиштирма таҳлил қилишни лозим топдик.

Тадқиқот мақсади.

Экстракорпорал детоксикация муолажаларини ўтказиётган ва буйрак кўчириб ўтказилган беморларнинг руҳий ҳолати ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда уларни солиштирма таҳлил қилиш.

Материал ва услублар. Тадқиқот учун Сурхондарё ВКТТМ РИНваБТИАТМ Сурхондарё вилояти филиалида назоратда бўлган, беш йилгача вақт мобайнида мазкур муассасада дастурли гемодиализ муолажаларини қабул қилиб юрган 52 нафар СБК 5-босқичи беморлари 1-гуруҳ сифатида ҳамда БАТ ўтказган 39 нафар беморлар 2-гуруҳ сифатида танлаб олинди. Беморларнинг ёши 19 дан 55 ёшгача ташкил этади, беморларнинг ўртача ёши 1-гуруҳда 41,7±1,69; 2-гуруҳда эса 37,4±1,47 йилни ташкил этади. 1-гуруҳ беморларини режали гемодиализи давомийлиги 5 йилдан 10 йилгача бўлиб, ўртача 7,18±1,7 йилни ташкил этади.

Тадқиқот бошида ва олти ойдан сўнг беморларнинг руҳий ҳолати Спилбергер-Ханин ва HADS госпитал шкалалари бўйича психодиагностик тест ва ҳаёт сифати эса SF-36 махсус баҳоловчи сўровномалар кўмагида ўрганилди.

Спилбергер-Ханин психодиагностик тест суровнома кўмагида беморлардаги шахсий ва вазиятли тушқунлик кўрсаткичлари ўрганилиб, натижалар асосида 30 баллгача энгил, 31-44 балл ўртача ва 45 ва ундан юқори балл яққол ифодаланган деб ҳисобланди. HADS госпитал шкалалари бўйича ҳадик ва депрессия

кўрсаткичлари 0-7 балл меърий, 8-10 балл субклиник ифодаланган, 11 ва ундан юқори балл яққол клиник ифодаланган деб қайд этилди. У ҳаракатчанлик, тезлик, фаоллик, куч – қувват, саломатлик, фаровонлик, чарчаш ҳамда параметр - кайфият-эмоционал ҳолат хусусиятларини акс эттирувчи маъно жиҳатдан қарама-қарши бўлган жумла, сўз ва фикрлар орасидан текширилаётган бемор томонидан ихтиёрий ҳамда ёлғиз ҳолда махсус варақага танлаб белгиланади. Текширилувчи синов вақтида ўз ҳолатини акс эттирадиган сонни танлайди ва белгилайди. Шундай қилиб, балл қанчалик юқори бўлса, ҳолатлар шунчалик салбий бўлади ва паст баллар ижобий ҳолатларни тавсифлайди. Олинган баллар ўртача арифметик қиймати топилади, шунингдек параметрларга кўра алоҳида-алоҳида ҳисобланади: фаолият, соғлиқ ва кайфият. Бемор ва реципиент респондентларимизнинг руҳий ҳолатини баҳолашда уларнинг алоҳида кўрсаткичларининг ўрни ҳам, уларнинг нисбати ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, тинч шахсда фаолият, кайфият ва ахволи одатда тенг. Бирок, чарчок ортиши билан бу нисбат ахволи ва фаолиятни пасайиши йўналишлари орасида ўзгаришлар содир бўла бошлайди.

Ҳаёт сифатини баҳоловчи SF-36 махсус сўровнома тадқиқотда жисмоний ва руҳий саломатликни аниқлаш учун кулланилади. Шунингдек, жисмоний саломатлик шкаласи бўйича кўрсаткичларга: жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни, оғрик интенсивлиги ва саломатликнинг умумий ҳолати қиради. Руҳий саломатлик параметрлари ҳам ҳисобга олинди: ҳаёт қобилияти, ижтимоий фаоллик, эмоционал ҳолатга асосланган фаолият ўрни, шунингдек, беморларнинг ахволини таққослаш. Жавобларни стандартлаштириш шундай амалга оширилдики, 1 – энг яхши, 5- энг ёмон ҳаёт сифатини характерлайди. Олинган бал барча жавоблар йигиндиси ҳисобланиб, шкалада 0 дан 100 гача тақсимланган. Шу билан бирга, балларнинг қиймати қанча юқори бўлса, ҳаёт сифати ҳам шунча яхши бўлади. Тадқиқотлар мобайнида олинган барча натижалар статистик таҳлил қилинди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси.

Беморларда сурункали буйрак етишмовчилиги ёхуд сурункали буйрак касаллиги ташхиси тасдиқланиши бу шахс учун фақатгина жисмонан эмас, балки маънан кучли руҳий зарба ҳисобланади. Ҳолбуки, ҳозирда аҳолининг аксарият қатлами бир қадар зиёлидир. Фан-техника, теле-коммуникация гуллаб ишғимой тармоқлар ривожланган глобал дунёда инсонлар исталган вақтда СБЕ ва СБК ҳақида, ундаги оғир ўзгаришлар ҳамда касалликнинг прогнози тўғрисида атрофийча чуқур ахборотлар билан танишиб чиқиш имкониятига эгадирлар. Мазкур ҳолат беморларда экзистенциал хавф солувчи асосий мезонларни мавжудлиги билан бир қаторда беморнинг руҳий ҳолатига ва ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатиши оқибатида беморлар кундалик турмушида яққол психо-ижтимоий муаммоларни пайдо қилади [7, 9]. Касалликнинг сўнги босқичларида ўтказилган буйрак ўринбосар терапияси муолажалари шундоқ ҳам йиллар мобайнида ҳар томонлама азобланиб келган СБК беморларининг руҳий ҳолатига негатив таъсир этади. Қуйида режали гемодиализ ва БАТ тадбирларини бошидан ўтказган ва ўтказиётган шахслардан иборат тадқиқот гуруҳларида беморларнинг руҳий ҳолати, ҳаёт сифати ва ижтимоий мосланиш жараёнлари муайян гуруҳларда олти ой мобайнидаги кузатишларимиз асосида олинган натижаларни ҳавола этамиз.

Шахсий тушқунлик кўрсаткичи – конституционал чизиқ, яъни кенг диапазонда қабул қилинаётган хавфга нисбатан шартли мойилликни ўз ичига олади. Юқори шахсий тушқунлик кайфияти келаётган стресс субъектига нисбатан яққол ваҳимани намён этади. Ҳаттоки жуда юқори шахсий тушқунлик невротик конфликт: психосоматик касалликлар, эмоционал ва невротик дарз (шикастланиш) билан тўғри корреляцияланади. Табиийки буйрак фаолиятининг деярли тўхташи оқибатида ўтказилиши лозим бўлган ёки ўтказилаётган ва ўтказилган ҳар қандай тадбир тушқунлик кўрсаткичида ўз аксини топмай иложи йўқ. Чунки у экстракорпорал детоксикация бўладими, ёки БАТ амалиёти, барибир танадан ташқари омилларнинг организмга мураккаб аралашуви бу каби мезонларни ҳаракатга келтирмасдан қўймайди.

Айнан мазкур жараён бизнинг тадқиқотларимизда ўз аксини топган.

Режали гемодиализ тадбирларини ўтказайтган СБК беморларидан иборат 1-гурухда шахсий тушқунлик кўрсаткичи

тадқиқот бошида 52 % ида юқори, 31 % ида ўртача ва 17 % беморда паст даражада намоён бўлган бўлса, олти ойлик кузатувлардан кейин мазкур кўрсаткич 48 % ида юқори, 27 % ида ўртача ва 25 % беморда паст даражада намоён бўлди (1-жадвал):

1-жадвал

Буйрак ўринбосар терапиялари фонида Спилбергер-Ханин психодиагностик тест кўрсаткичлари динамикаси

Кўрсаткичлар	Даража	1-гурух (n=52)				2-гурух (n=39)			
		Тадқиқот бошида		6 ойдан сўнг		Тадқиқот бошида		6 ойдан сўнг	
Шахсий тушқунлик	юқори	27	52 %	25	48 %	20	51 %	12	32 %
	Ўртача	16	31 %	14	27 %	13	34 %	11	27 %
	Паст	9	17 %	13	25 %	6	15 %	16	41 %
Вазиятли тушқунлик	юқори	22	42 %	21	40 %	14	36 %	10	25 %
	Ўртача	19	37 %	17	33 %	15	38 %	12	31 %
	Паст	11	21 %	14	27 %	10	26 %	17	44 %

Донор буйрак кўчириб ўтказилган реципиент беморларидан иборат 2-гурухда эса **шахсий тушқунлик кўрсаткичи** тадқиқот бошида 51 % ида юқори, 34 % ида ўртача ва 15 % беморда паст

даражада намоён бўлиб, олти ойдан сўнг шахсий тушқунлик кўрсаткичи 32 % ида юқори, 27 % ида ўртача ва 41 % беморда паст даражада эканлиги кузатилди (1-жадвал):

1-расм. Тадқиқот гуруҳларида Спилбергер-Ханин психодиагностик тест суровномасидаги шахсий тушқунлик кўрсаткичи динамикаси

Натижаларни диаграммадаги аксига қарайдиган бўлсак шахсий тушқунлик кўрсаткичи 2-гурухда 1-гурухга нисбатан оз бўлсада намоён бўлиш даражаси паст эканлигини кўришимиз мумкин. Олти ойдан сўнг беморларни атроф-муҳит ва воқеликка кўниқиши ҳисобига ҳар иккала гуруҳда ҳам шахсий тушқунликни яққол ва ўртача кўрсаткичларини сезиларли камайганлиги, шунингдек паст даражани кўпайганлиги кузатилди. Бироқ, тадқиқот сўнгидаги кўрсаткичларга эътибор қаратсак БАТ амалиётини ўтказган беморларда режали гемодиализ ўтказайтган беморларга нисбатан шахсий тушқунлик кўрсаткичини намоён бўлиш даражасини паст даража томонга кўпроқ силжиб сезиларли ижобий натижаларни акс эттирайётганлигига гувоҳ бўлдик (1-расм).

Вазиятли тушқунлик кўрсаткичи – бу шахсининг стресс вазиятга тушиб қолиши оқибатида юзага келадиган субъектив дискомфорт ҳолати билан характерланади. Унда руҳий зўриқиш, хавотирлик ва вегетатив кўзгалувчанлик юзага келади. Шундай қилиб экстрокорпорал детоксикация муолажаларини бошидан кечирайётган беморлардан иборат 1-гурухда **вазиятли тушқунлик кўрсаткичи** тадқиқот бошида 42 % юқори, 37 % ўртача ва 21 %

беморда паст даражада намоён бўлиб, тадқиқот сўнгида мазкур кўрсаткич 40 % юқори, 33 % ўртача ва 27 % беморда эса паст даражадаги кўрсаткичларни акс эттирди.

Буйрак аллотрансплантацияси ўтказган реципиентлардан иборат 2-гурухда эса **вазиятли тушқунлик кўрсаткичи** тадқиқот бошида 36 % юқори, 38 % ўртача ва 26 % беморда паст даражада намоён этган бўлса, олти ойдан сўнг мазкур кўрсаткич 25 % юқори, 31 % ўртача ва 44 % беморда паст даражадаги кўрсаткичларни намоёиш этди (1-жадвал).

Мазкур кўрсаткичлар бўйича шакллантиришган диаграммада тасвирланишича вазиятли тушқунлик кўрсаткичи 2-гурухда тадқиқот бошидаги ҳолати 1-гурухнинг тадқиқот бошига нисбатан анча ижобий кўринади. Шунингдек 2-гурухда тадқиқот бошидаги тасвири 1-гурухнинг тадқиқот сўнгидаги ҳолати билан деярли бир хилда намоён бўлганини кўришимиз мумкин. Олти ойдан сўнг БАТ амалиётини бошидан кечирган беморларда нафақат режали гемодиализ ўтказайтган беморларга нисбатан, балки тадқиқот бошига нисбатан ҳам вазиятли тушқунлик кўрсаткичинини намоён

бўлиш даражасини паст даража томонга кўпроқ силжиб сезиларли ижобий ўзгаришларни вужудга келтирган (1-расм).

2-расм. Тадқиқот гуруҳларида Спилбергер-Ханин психодиагностик тест суровномасидаги вазиятли тушқунлик кўрсаткичи динамикаси

Шундай қилиб, барибир ҳафтада камида 3 бора танадан ташқаридаги аралашувларни муттасил давом эттирилиши режали гемодиализ сеансларини қабул қилиб юрган беморлар руҳиятида хотиржамликни тўла-тўқис таъминланишига қаршилиқ қилаверади. Шунинг учун изланишларимизда шахсий ва вазиятли тушқунлик кўрсаткичларининг намоён бўлиши режали гемодиализ тадбирларини бошидан кечиритиши давом эттираётган СБК беморларимизда сезиларли ижобий томонга силжиши кузатилмади. Маълумки когнитив бузилишлар ташхиси бу нафақат замонавий тиббиётдаги улкан муаммо, балки ижтимоий-иктисодий масала ҳамдир. Адабиётларда СБК эрта ва кечки босқичларида, шунингдек экстрокорпорал терапия даврида ҳам беморларнинг руҳий ҳолати ва ҳаёт сифатини бузилиши бўйича бир қатор фикрлар илгари сурилган [8, 13].

Ҳадик ва депрессия – бу бир-бирини давом эттирувчи, чуқурлаштирувчи ва оқибатда нафақат инсон руҳияти, балки ижтимоий ҳаётини таназзулга юз тутқазилишига олиб келувчи патологик руҳий ҳолатдир.

Изланишларимиз мобайни олинган натижаларга кўра экстрокорпорал детоксикация тадбирларини бошидан кечираётган беморлардан иборат 1-гуруҳда шкала бўйича ҳадик кўрсаткичи тадқиқот бошида 25 % яққол ва 75 % ида субклиник ифодаланган кийматларни намоён қилган бўлса, олти ойлик кузатувлардан сўнг мазкур кўрсаткич 28 % яққол ва 72 % ида субклиник кийматларни кўрсатиб бу тадқиқот гуруҳида меърий ифодаланган ҳадик кузатилмади (2-жадвал):

2-жадвал

Буйрак ўринбосар терапиялари фонида HADS госпитал шкаласи текширувлари натижалари динамикаси

Кўрсаткичлар	даража	1-гуруҳ (n-52)				2-гуруҳ (n-39)			
		Тадқиқот бошида		6 ойдан сўнг		Тадқиқот бошида		6 ойдан сўнг	
ҳадик	меърий	-	-	-	-	2	5 %	13	34 %
	субклиник	39	75 %	37	72 %	19	49 %	18	45 %
	яққол	23	25 %	21	28 %	18	46 %	8	21 %
депрессия	меърий	2	4 %	6	12 %	3	8 %	21	54 %
	субклиник	38	73 %	36	69 %	25	64 %	16	41 %
	яққол	12	23 %	10	19 %	11	28 %	2	5 %

БАТ амалиётини ўтказган беморлардан иборат 2-гуруҳда эса тадқиқот бошида шкала бўйича 46 % яққол ва 49 % субклиник ифодаланган ҳадик кўрсаткичи кузатилиши билан бирга 5 % меърий кўрсаткичлар ҳам қайд этилди. Олти ойдан сўнг гуруҳда мазкур кўрсаткич 21 % яққол ва 45 % ида субклиник ҳадик кўрсаткичини намоён этиб, меърий кўрсаткичларни 34 % гача ошганлиги кузатилди (2-жадвал).

Тадқиқот гуруҳларимизда HADS госпитал шкаласи бўйича баҳоланган ҳадик кўрсаткичи динамикасини 3-расмда кўришимиз

мумкин. Диаграммада тасвирланишича 1-гуруҳ беморларида фақат яққол ва субклиник ифодаланган ҳадик кўрсаткичи устунни тўлдирган ҳамда меърий кўрсаткичлар намоён бўлмаган. Албатта, беморга ўтказиладиган режали гемодиализ сеанслари ташқаридан ускуна аралашуви билан кечди. Кузатувларимизда муттасил экстрокорпорал детоксикация терапиясини қабул қилиб юрган СБК беморларимизни қисман бўлсада ҳадик тарк этмаётганлиги HADS госпитал шкаласи бўйича баҳолаш билан аниқланди. Аксинча, трансплантант буйрак кўчириб ўтказилган

реципиентлардан иборат 2-гурухда эса тадқиқот бошида ҳам оз бўлсада меёрий қийматларнинг мавжудлиги, шунингдек, олти ойлик кузатувлар мобайнида госпитал шкаладаги ҳадик

кўрсаткичи бўйича яққол ва субклиник ифодаланишни камайиб меёрий қийматларни сезиларли даражада ошганлиги диаграммада яққол намоёиш этилган.

3-расм. Тадқиқот гуруҳларида HADS госпитал шкаласи бўйича ҳадик кўрсаткичи динамикаси

Шкала бўйича депрессия кўрсаткичи ҳам яққол, субклиник ифодаланиш ва меёрий кўрсаткичлар билан келтирилади. Унга кўра 1-гуруҳда депрессия тадқиқот бошида 23 % яққол ва 73 % субклиник ифодаланиш билан намоён бўлган бўлса, 4 % қийматда меёрий кўрсаткичлар ҳам қайд этилди. Олти ойдан сўнг эса депрессия 19 % яққол ва 69 % субклиник ифодаланиш билан намоён бўлиб, меёрий кўрсаткичларни 12 % га ошгани кузатилди.

БАТ ўтказган 2-гуруҳ беморларида эса депрессия тадқиқот бошида 28 % яққол ва 64 % субклиник ифодаланиш билан намоён бўлган бўлса, 8 % қийматда меёрий кўрсаткичлар ҳам қайд этилди. Олти ойдан сўнг эса депрессия 5 % яққол ва 41 % субклиник ифодаланиш билан намоён бўлиб, меёрий кўрсаткичларни 54 % га сезиларли ошгани кузатилди.

4-расм. Тадқиқот гуруҳларида HADS госпитал шкаласи бўйича депрессия кўрсаткичи динамикаси

Диаграммадаги тадқиқот гуруҳларининг HADS госпитал шкаласи бўйича депрессия кўрсаткичи динамикасини намоёиш этаётган устунчаларга назар ташласак режали гемодиализ сеансларини қабул қилаётган беморлар орасида олти ойдан сўнг оз бўлсада депрессиянинг меёрий кўрсаткичлари пайдо бўлди. Буни биз беморлар вақт ўтган сари юзага келадиган кўниқиш ҳолати билан изоҳлаймиз. Буйрак кўчириб ўтказилган беморлар гуруҳида эса олти ойлик кузатувлардан сўнг яққол ифодаланган

депрессияни кескин камайиб, меёрий кўрсаткичларни ижобий томонга қатта масштабларда силжигани кўринади. Албатта, стандартга кўра ҳар олти ойда реципиентларда ўтказиладиган бир қатор лаборатор ва инструментал текширувларнинг ижобий натижасидан руҳланган беморларда депрессиядан чиқиш, яъни руҳиятни таскин топиши ва реал ҳаётга бўлган интилишнинг ўсиши каби субъектив белгиларнинг ривожланиши табиийдир. Фақат экстрокорпорал детоксикация тадбирларига боғлиқ

қолган беморларда буни акси бўлади. Холбуки, йиллар мобайнида мунтазам медикаментоз даволанишлардан чарчаган беморга гемодиализ муолажаларини давом эттириш депрессия ва ҳадикни янада жунбушга келтиради. Экстрокорпорал терапия ҳолатидаги депрессия туфайли суицидал уринишлар провокациянинг ортиши бу беморларда соғлом аҳоли популяцияларига нисбатан 15 баравар юкори бўлиши адабиётларда ўз аксини топган [2, 3, 6].

Ҳаёт сифати – бу SF-36 психодиагностик тест услуби кўрсаткичлари натижалари бўйича изоҳланиб хусусан шкаладаги «жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни» ва «эмоционал ҳолатга асосланган фаолият ўрни» кўрсаткичларини пасайиб бориши салбий жиҳатдан дарак бериб, шу билан бир қаторда «оғриқ интенсивлиги»нинг ўсиши оқибатда беморларда юзага

келадиган дискомфорт, ўз-ўзига хизмат қилиш ва жисмоний ҳаракатлардаги чекловлар, натижада одатий ижтимоий ҳаётдаги ролини қамайтириш ҳаёт сифатини ва ҳиссини сезиларли даражада ёмонлаштириди ҳамда «саломатликнинг умумий ҳолати» кўрсаткичида намоеъ бўлади.

Экстрокорпорал детоксикация тадбирларини бошидан кечираётган беморлардан иборат 1-гурӯх ва буйрак кўчириб ўтказилган реципиентлардан ташкил топган 2-гурӯхларда олиб борилган олти ойлик изланишлар мобайнида SF-36 психодиагностик тест кўмагида ҳаёт сифатининг мазкур кўрсаткичлари ҳам ўрганилди. Изланишларимиз асосида олинган натижаларни кўйида ҳавола этамиз 3-жадвал:

3-жадвал

Тадқиқот гурӯхларида SF-36 психодиагностик тест кўрсаткичлари натижалари

параметрлар	1-гурӯх (%)		2-гурӯх (%)	
	Тадқиқот бошида	6 ойдан сўнг	Тадқиқот бошида	6 ойдан сўнг
Жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни	56 %	54 %	59 %	68 %
Оғриқ интенсивлиги	77 %	79 %	75 %	41 %
Саломатликнинг умумий ҳолати	47 %	44 %	48 %	72 %
Эмоционал ҳолатга асосланган фаолият ўрни	82 %	76 %	84 %	92 %

Унга кўра 1-гурӯхда тадқиқот бошида ҳаёт сифати кўрсаткичлари натижалари бўйича «жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 56 %, «эмоционал ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 82 %, «оғриқ интенсивлиги» 77 % ва «саломатликнинг умумий ҳолати» кўрсаткичи 47 % ни ташкил этган бўлса, олти ойдан сўнг «жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 54 %, «эмоционал ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 76 % га пасайганлигини ҳамда «оғриқ интенсивлиги» 79 % га ошганлиги

ва оқибатда «саломатликнинг умумий ҳолати» ни 44 % га пасайганлиги намоеъ бўлди.

Мазкур натижаларга кўра акс эттирилган диаграммага қарасак кўрсаткичларни оз бўлсада фақат салбий томонга силжиганини кузатамиз. Албатта, интихоси муқаррар мавжуд бўлмаган танага ташқаридан тиббий аралашуви муолажа, шунингдек мазкур тадбирларнинг оғриқ ва экзистенциал хавф остида ўтиши ҳеч қачон кўрсаткичларни ижобий томонга силжишига йўл бермаслиги табиийдир (5-расм):

5-расм. Экстрокорпорал детоксикация тадбирларини ўтказаяётган беморларнинг SF-36 психодиагностик тест натижалари

Баъзи муаллифларнинг эътирофи этишича ҳаёт сифати беморларнинг диализ олиш стажига ҳам боғлиқ. Унга кўра узок йиллар гемодиализ олиб юрган беморларга қараганда диализнинг биринчи йилини бошидан кечираётган беморларнинг ҳаёт сифати анча пасайганлиги кузатилган. Буни ҳаёт тарзининг жадал

ўзгариши билан тушинтирилади [4, 14]. Ўн йиллик гемодиализ терапиясидан кейин беморларга мазкур муолажага мослашиб қолади ва хаттоки ҳаёт сифати кўрсаткичлар бироз яхшиланиб борилиши кузатилган. Бунда жисмоний компонентлар яққол пасайиб боради. Россиялик И. А. Васильевой (2007), А. В. Малкоч

(2011), Е. Н. Иевлева (2015) каби муаллифларнинг маълумотларига кўра “гемодиализ терапиясининг бешинчи йилидан кейин беморларнинг ҳаёт сифати кўрсаткичлар ошиб бориши, шу билан бирга жисмоний ва психологик компонентлар босқичма-босқич пасайиб бориши” эътироф этилган. Шунингдек гемодиализ беморларининг ҳаёт сифати мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши, ижтимоий ва тараққийлашганлик даражаси билан ҳам бевосита боғлиқдир [4]. Бироқ бизнинг натижаларимиз бу мулоҳазаларни тасдиқлаб қўлламайди. Сабаби изланишларимиз муддати атига олти ойни ташкил этиб, асосий мақсадимиз ҳаёт сифати кўрсаткичларини муайян гуруҳларда солиштирима таҳлил қилишдан иборатдир.

Энди 2-гуруҳни таҳлил қилсак тадқиқот бошида «жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 59 %, «эмоционал ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 84 %, «оғриқ интенсивлиги» 75 % ва «саломатликнинг умумий ҳолати» кўрсаткичи 48 % ни ташкил этган бўлса, олти ойдан сўнг «жисмоний ҳолатга асосланган фаолият ўрни» 68 %, «эмоционал ҳолатга асосланган фаолият

ўрни» 92 % га ошганлигини ҳамда «оғриқ интенсивлиги» 41 % га пасайиб, пировардда «саломатликнинг умумий ҳолати» ни 72 % га кўтарилганлиги кузатилди.

Кўрсаткичлар тадқиқот бошида ҳар иккала гуруҳларда деярли бир ҳил. Сабаби реципиентлар қўлига психодиагностик тест ва сўровнома БАТ операциясини эндигина ўтказиб рўйхатга олиш даврида тутқазилган. Бунда беморлар ҳали гемодиализ жабрлари таъсиридан тўлиқ руҳий ҳалос бўлмаган эдилар. Бироқ диаграммага назар солсак кўрсаткичларни олти ойдан сўнг ижобий томонга сезиларли ўзгарганлигига гувоҳ бўлдик. Сабаби беморлар аввало, “бемор” мезонидан чиқарилиб “реципиент” номини қабул қилади (трансплантант асоратлари кузатилиш ҳолати бундан мустасно). Шунингдек транспланталогия соҳаси стандартига мувофиқ ҳар олти ойда ўтказилган бир қатор умумклиник ҳамда махсус лаборатор ва асбобий текширувларнинг натижаларини аксариятида ижобий натижаларни қайд этилиши, янги аъзога ҳам жисмонан, ҳам руҳан кўниқиш хисси мазкур самарани тақдим этади (6-расм):

6-расм. Буйрак аллотрансплантацияси амалиётини ўтказган реципиентларнинг SF-36 психодиагностик тест натижалари

Шундай қилиб SF-36 услуби натижаларига кўра, тадқиқот бошида беморларнинг ҳаёт сифати кўрсаткичларини амбивалент тенденциялардаги ўзгаришларни қайд қилинган бўлса изланишлар динамикасида турли тадқиқот гуруҳларида олти ойдан сўнг олинган натижалар муайян гуруҳлар бўйича бироз бошқача манзара қафш этди. Бу асосан олиб борилган режали гемодиализ ва буйрак аллотрансплантацияси операциясининг ҳар хил самараси ўлароқ намоён бўлди. Бунда 1-гуруҳ беморларида яшашга негатив қарашнинг ўсиши, ижтимоий фаолияти ва уларнинг саломатлигини ёмонлашгани нафақат субъектив тажрибалар билан балки аниқ ҳамда ишончли кўрсаткичларга асосланган лаборатор ва махсус асбобий текширувлар билан тадқиқотлар мобайнида ўз ифодасини топди. Шунингдек 2-гуруҳларда мазкур текширув ва баҳолав кўрсаткичларини ижобий томонга сезиларли силжиши аниқ намоён бўлди. Таъкидлаш жоизки, тадқиқот бошида ҳар иккала гуруҳлардаги беморларнинг руҳий ҳолати, ҳаёт сифат кўрсаткичлари, жисмоний ва эмоционал ҳолати асосида ўз турмуш тарзидан қониқмаслик хисси соғлом шахсларга нисбатан сезиларли даражада фарқ қилди. Шундай экан бу ўринда клиник психолог ва психотерапевтлар мазкур беморлар билан психокоррекция ва психотерапевтик суҳбат тарзида даволаш муолажаларини даврий олиб бориши лозим эканлиги ниҳоятда муҳимдир.

Шундай экан, биз СБК билан хасталанган беморларни оптимал даволаш тартибини тўғри танлаб қанчалик эрта амалга оширсак,

муолажа тадбирининг асоратлари туфайли юзага келиши мумкин бўлган руҳий ва неврологик бузилишларни пайдо бўлишини олдини олишимиз ёхуд ҳеч бўлмаса яққол ифодаланишини сезиларли даражада пасайтиришга эришимиз мумкин бўлади.

Хулосалар

1. Буйрак ва мия орасидаги мавжуд ўзаро комплекс физиологик жараёнларни бузилиши нафақат органик патологик ҳолатни, балки руҳий бузилиш касалликларини ҳам келтириб чиқаради.
2. Режали гемодиализ сеансларини олаётган беморларнинг ҳаёт сифати, жисмоний ва эмоционал фаолияти ўз турмуш тарзидан қониқмаслик хисси соғлом шахсларга нисбатан сезиларли даражада фарқ қилади.
3. Буйрак аллотрансплантацияси операциясини ўтказган беморларда ҳаёт сифати, жисмоний ва руҳий ҳолати вақт ўтган сайин яхшиланиб боради.
4. Режали гемодиализ тадбирини буйрак аллотрансплантацияси амалиёти ўтказилиши билан алмаштирилиш билан бемор руҳий ҳолати ва ҳаёт сифатини ижобий томонга силжишига мушарраф бўлинади.
5. Ҳар қандай буйрак ўринбосар терапия қабул қилаётган беморлар билан клиник психологлар ва психотерапевтлар психокоррекция ва психотерапевтик ишлар олиб боришларида эътиборга олишлари лозим бўлади.

Фойдаланилган дабиётлар рўйхати

1. Барышева. О. Ю., Мелентьева А. А. [и др.] Экспрессия мРНК генов в лейкоцитах периферической крови при хронической болезни почек: XVIII Международная научно-практическая конференция "Пожилой больной. Качество жизни". Москва, 7-8 октября 2013 года // Клиническая геронтология. - М., 2013. - Том 19 N9-10. - С. 32
2. Васильева И. А., Добронравов В. А. Качество жизни больных на различных стадиях хронической болезни почек: научное издание // Нефрология. - СПб., 2013. - Том 17 N2. - С. 60-65.
3. Васильева И.А. Качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью // Нефрология. - 2003. - № 1. - С. 26-40.
4. Д. А. Вишняк, С. М. Малащенко. Оценка качества жизни пациентов на программном гемодиализе: фокус на северный регион // Нефрология — 2020. — Т 24. — № 4. — С. 73-79.
5. Мамасалиев Н. С. Распространенность хронических болезней почек в связи с факторами риска и ассоциированными патологическими состояниями. // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент, 2012. - N4. - С. 76-78
6. Мунавваров Б.А., Сабиров М.А., Раимова М.М. Сурункали буйрак касаллигининг диализ олди боскичида беморларнинг психологик статуси ва ҳаёт сифатини баҳолаш. // НЕВРОЛОГИЯ журнали. Тошкент. № 3 2020. 34-37 б.
7. Подзолков В.И., Брагина А.Е. Хроническая болезнь почек как мультидисциплинарная проблема современной медицины. // Терапевтический архив.-2018.-№6.-стр.121-129.
8. Смакотина С. А., Боханов Ю. А., Фомина Н. В. Показатели нейродинамики и внимания у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек. Влияние процедуры гемодиализа. // Нефрология — 2020. — Т24. — №4. — С. 67-72.
9. Смирнов А.В., Есаян А.М., Каюков И.Г. и др. Современные подходы к замедлению прогрессирования болезни почек. // Нефрология. — 2003. — Т8. — №3. — С.89-99.
10. Huerta C., Castellsaque J., Varas-Lorenzo et al. Nonsteroidal antiinflammatory drugs and risk of ARF in the general population // Am. J. Kidney. Dis. 2005.- Vol. 45, N3.- P. 531-539.
11. Lu R, Kiernan MC, Murray A, Rosner MH, Ronco C. Kidney-brain crosstalk in the acute and chronic setting. Nat Rev Nephrol 2015 ;11(12):707-719.
12. Mc Quillan R and Jassal SV. Neuropsychiatric complications of chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol 2010; 6:471-479.
13. Watanabe K, Watanabe T, Nakayama M. Cerebrorenal interactions: impact of uremic toxins on cognitive function. Neurotoxicology 2014; 44: 184-193.
14. Yaffe K, Kurella-Tamura M, Ackerson L, Hoang TD, Anderson AH, Duckworth M, et al. Higher levels of cystatin C are associated with worse cognitive function in older adults with chronic kidney disease: the chronic renal insufficiency cohort cognitive study. J Am Geriatr Soc 2014;62(9):1623-1629.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000